

SHASHMAQOM USULLARIGA BIR NAZAR

Rahmatilla Samadov

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti “Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘zbek milliy musiqa san’atining gultoji bo‘lmish Shashmaqom usullari haqidadir. Maqolada usullar haqida to‘liq va batafsil ma’lumotlar berilgan bo‘lib, har bir usulning nota namunalari, ushbu usullarning kelib chiqishi, tarixi hamda ijrochilik masalalari haqida ham bir qator fikrlar berilgan.

Kalit so‘zlar: an’ana, musiqa, maqom, usul, kuy, ohang, doyra, nog‘ora, Saraxbor, Talqin, Nasr, Ufar,

Аннотация: В данной статье рассказывается о методах исполнения Шашмакома, шедевра узбекского национального музыкального искусства. В статье представлена полная и подробная информация о методах, примеры записей каждого метода, происхождение, история и вопросы эффективности этих методов.

Ключевые слова: традиция, музыка, маком, метод, мелодия, тон, дойра, ноғора, Сарахбор, Талькин, Наср, Уфар,

Abstract: This article is about the methods of Shashmaqom, which is the masterpiece of Uzbek national music art. The article provides complete and detailed information about the methods, sample notes of each method, the origin, history and performance issues of these methods.

Key words: tradition, music, makom, method, melody, tone, circle, drum, Sarakhbor, Talqin, Nasr, Ufar

Dunyodagi qaysi xalq, yoki elatni olmag, har birida o‘z qadriyatlariga asoslangan milliy an’analar, azal-azaldan shakllangan urf odatlar mavjud. Bu an’ana, hayotning turli omillariga asoslanib, eng kerakli hamda foydali bo‘lgan barcha zarur narsalarni o‘zida mujassamlaydi va o‘ziga jalb etadi. Eng go‘zal va beg‘ubor, sof va asllari an’ana tarzida avloddan-avlodga o‘tib keladi. Shu asnodda amaliyotdagi barcha sohalar kabi musiqa san’ati hamda cholg‘u ijrochiligi ham alohida ahmiyatga ega.

Musiqa san’ati va o‘zbek milliy cholg‘ulari ichida, albatta, urma zarbli cholg‘ular o‘zining qadimiyligi hamda ijrochilikdagi o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Urma zarbli cholg‘ular dunyodagi barcha xalqlarda mavjud bo‘lib, xalqlarning milliy marosimlari, an’analari, ommaviy shodiyonalarida keng qo‘llanib kelingan.

O‘zbek milliy cholg‘ulari ichida urma cholg‘ular asosan, doira va nog‘ora hisoblanadi. Ular Sharq xalqlarining turli vohalari va xalqlarida turlicha ataladi. Masalan, tojik va o‘zbek xalqlarida “chirmanda”, “childirma”, “doira”, afg‘onlarda

“dap”, arablarda “duf”, eroniyalarda “daff”, ozarbayjonlarda esa “def” deb yuritiladi. Urma cholg‘ular qanday nomlanmasin, ular kuy va qo‘shiqqlarga jo‘r bo‘luvchi soz sifatida ishlatilib kelingan.

Zarbli cholg‘ular qadim-qadim zamonlardan xalq orasida mavjudligi juda ko‘p o‘tmish risolalarida yozilgan. Abu Nasr Farobiyning (IX) “Katta musiqa kitobi”, Abu Ali ibn Sinoning (IX-X) “Shifo” kitobining musiqaga bo‘limida “Iqyo”(ritm) ilmiga bag‘ishlangan ma‘lumotlar, Abdurahmon Jomiyning (XV asr) “Musiqiy risola”sida, Najmiddin Kavkabiy Buxoriyning (XVI asr) “Risola dar bayoni duvazdah maqom”, Darvish Ali Changiyning (XVII asr) “Musiqiy risola” kabi risolalarida alohida e‘tibor bilan, urma zarbli cholg‘ular va ularda ijro etiladigan usullar haqida ko‘p foydali fikrlar va namunalar bayon etilgan. XX asrga kelib bu an’anani A.Fitrat davom ettirib, o‘zining «O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi» nomli risolasini yozadi. Unda musiqiy cholg‘ular bilan birga, o‘zbek musiqasidagi eng ko‘zga ko‘ringa 18 ta usul va ularning nomlarini keltirib o‘tadi.

Bu risola va kitoblarda doiraning tarixiy shakllanishi, turli ko‘rinishlari, ijro holatlari, barmoqlar joylashuvi va holatlari kabi ijrochi uchun zarur bo‘lgan muhim ma‘lumotlar yozilgan. Urma zarbli cholg‘ularga bo‘lgan munosabat xalq ma‘naviyati taraqqiyoti negizida tobora mukammallashib va rivojlanib kelgan.

Hamr bir kuy yoki aytim yo‘lining paydo bo‘lishida usul asosiy o‘rinni egallaydi hamda aynan usul orqali asarlar yaratiladi. Zero, usullar musiqiy asarlarda ham asosiy va yetaklovchi omillarni bajaradi. Usul - bu qolip, usul - bu chegara, usul - bu mezon (ya‘ni vaqt).

Usul - muayyan ritmik tuzulmaning bir me‘yorda qaytarilishi bo‘lgani bilan, sur‘atini o‘zgartirib, sekinlatib-tezlatish, to‘xtab-davom ettirish kabi xususiyatlari mavjud. Jo‘rnavozlikning ana shu tomonlarida nuqsonlar paydo bo‘lib qolishi mumkin. Shularni nazarga olib, o‘tmish xonandalari o‘z xoxishlaricha, o‘zlari doirada jo‘r bo‘lgan bo‘lsalar ajab emas. Chunki, bu odat yoki an‘ana Buxoro maqom ijrochiligida ham, Ozarbayjon mug‘om ijrochiligida ham keng qo‘llanilgan. Ozarbayjon xonandalari ijodida ayni paytda ham bu an‘ana saqlanib qolingan. Demak, doirada jo‘r bo‘lish uchun musiqani yaxshi bilish hamda idroklash lozim.

Yuqorida ta‘kidlab o‘tkanimizdek usul har bir asarning yaralishida poydevor bo‘ladi hamda ijroda esa yo‘l boshlovchi yani drijior bo‘ladi. Shu o‘rinda Shashmaqomdagi maqom kuylari va sho‘balari hamda ularning usullari haqida kengroq to‘xtalib o‘tsak. Bizga ma‘lumki, Shashmaqom o‘zbek musiqa merosining gultoji hisoblanadi. Undan o‘rin olgan asarlar esa o‘z davrining yetuk bastakorlari tomonida parda-lad va usul nuqtai nazaridan bastalangan eng sara asarlar hisoblanadi. Shashmaqomning Mushkilot bo‘limidagi hamda Nasr bo‘limidagi asarlarning barchasi usul nomi bilan nomlanadi. Mushkilot bo‘limidagi

Tasnif – (tasnif etilgan, ijod etildan, mukammal asar.)

Tarje' – (qaytariq, takrorlash, takrorlanuvchi.)

Gardun – (falak gardishi, qismat)

Muxammas – (beshlik, beshlangan)

Saqil – (vazmin, og'ir)

kabi nomlar usullarning nomi bo'lib, bu nomlarga maqomlarning nomi qo'shilib ma'lum bir asar haqida tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni Tasnifi Rost(Tasnif usulidagi Rost), Garduni Dugoh(Gardun usulidagi Dugoh), Muxammasi Buzruk(Muxammas usulidagi Buzruk), Saqili Navo(Saqil usulidagi Navo) singari maqom kuylari tushuniladi.

Xuddi shunday Nasr bo'limining sho'balari nomi ham usullar bilan bog'liqdir. Nasr bo'limidagi Saraxbor, Talqin, Nasr, Ufar, Savt, Mo'g'ulcha, Talqincha, Chapandoz, Qashqarcha, Soqiynoma, Ufar kabilar usul nomlaridir. Bizga ma'lumki, Saraxbor usuli eng oson va eng qadimgi usul hisoblanadi.

Bu usul haqida xalq orasida har xil rivoyatlar mavjud bo'lib, Saraxbor usulining paydo bo'lishi inson yuragining urushidan kelib chiqqan deb aytiladi. Aynan mazkur usul asosida bastakorlar tomonidan boshqa usullar ijod qilingan.

Abdurauf Fitrat o'zining "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" kitobida maqom usullari haqida ma'lumotlar berib, izohlab o'tadi.

O‘zbek musiqasida bo‘lg‘on “bum bak” (yoxud Xevada Bo‘lg‘ani kabi “gub taq”) usulining qaydan kelib chiqqanini shu yulda izoh qilg‘andan so‘ng, emdi bu usulning bizda bo‘lg‘an turlarini ko‘rsataylik. Bizda yigirma to‘rt turli usul bor:

1 - saraxbor usuli: bum bak bum bakdir. Saraxbor usuli butun usullarning onasi, aslidir. Eski asarlarda “zarbu-l-qadim” atalg‘an “tan tan” usuli shul saraxbor usulining xuddi o‘zidir. Bunday “bum bak”ning davom zamoni eson omon bir kishining yurak tepishi (insondagi nabz xarakati) qadardir.

2 - tasnif usuli, bakka bum bum bak* bum*

3 - gardun usuli: baka bakka baka bum bak* bum,²⁹ kabi ko‘rinishda ma’lumotlar keltirilgan.

Talqin nomli sho‘balar Iroqdan tashqari hamma maqomlarda mavjud va

Buzrukda Talqini Uzzol, Rost maqomida - Talqini Ushshoq, Navoda –Talqini Bayot, Dugohda - Talqini Chorgoh, Segox maqomida Talqini Segoh deyiladi³⁰ Talqinlar salobatli va ulug‘vor yangraydi, chuqur lirik falsafiy holatni ifodalaydi. Ularni mahorat bilan ijro etuvchi hofizlarni xalq orasida talqinchi talqinxon deb atashgan. Talqinlarning takt – ritm o‘lchovi va doira usuli nim chorak va uch chorak 3/8,3/4 yoki aksincha joylashtirilgan tartibdagi o‘lchovda bo‘ladi:

Talqin sho‘balaridan keyin Nasr sho‘balariga o‘tiladi. “Nasrlar Shashmaqom ashula bo‘limida eng ko‘p sonni tashkil etuvchi sho‘balardir. Ular har bir maqomda uchraydi va olti maqom bo‘yicha xammasi bo‘lib 14 tadir.

Nasr so‘zi arabcha so‘z bo‘lib “sochma asar” “ko‘mak” yoki “zafar” ma’nolarni anglatadi³¹.

Nasrlarning takt – ritm o‘lchovi 6/4 (olti chorak) bo‘lib, doira usuli quyidagicha ijro etiladi.

Nasrlar ijrosi boshqa sho‘balarga nisbatan xalq orasida mashhurroqdir. Ijro jihatidan esa nasr usuli asar ijro qilinayotganda quyidagicha ham ijro etiladi. Bunda quyidagicha keladi.

²⁹ Abdurauf Fitrat. “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi”. Toshkent 1993-yil. 13-bet.

³⁰ Исҳоқ Ражабов. “Мақомлар”. Тошкент, 2006-йил. 217-бет.

³¹ Илёс Акбаров. Муסיқа луғати. Тошкент 1997 йил. 226 бет

Bu kabi ijrolar asardagi hanglar, zamzamalar hamda suporishlarda ijro etilganda qulaylik yaratadi hamda irochiga oson bo‘ladi.

Naslardan keyin Ufarlar ijro qilinadi. Shashmaqom ashula bo‘limining birinchi qismidagi Ufarlar esa Talqin va Nasrlar asosida ishlangan, ularning ma‘lum ritmik variatsiyasidir. Shashmaqom ashula bo‘limining birinchi qismi tamomlanishida aytiladigan Ufarlar ma‘lum Nasrlardan ritmik ham melodik variatsiya sifatida ishlangan”.

“Ufar – qadimgi doira (shuningdek, nog`ora) usullaridan biri. O`tmish musiqa risolalarida Ufarning bir qancha turlari keltirilgan”.

“Ufarning lug‘aviy ma‘nosi hozircha ma‘lum emas. Musiqa nazaryasiga bag`ishlangan manbalarda Ufar ma‘lum usulining nomi, deb ko`rsatiladi. Xalq orasida esa bu nom Ufar doira usulidagi sho‘x va yengil kuylarga nisbatan berilgan, xalq kuy va ashula yo‘llari sifatida ularning doira usuli maqomlardagiga nisbatan yengilroq ijro etiladi.

Ufarlarning takt – ritm o‘lchovi $3/4$ ba‘zan $4/4$ $6/8$, doira usuli esa quyidagichadir:

Shashmaqomning cholg‘u va ashula bo‘limining birinchi guruh sho‘balari yuqorida ko‘rsatilgan usullar asosida shakllangandir. Bu usullarni puxta o‘rganish va idroklash orqali maqomlarni ijro qilish mumkindir. Aks holda ijroda juda ko‘p xatolar va qiyinchiliklar paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurauf Fitrat. “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi”. Toshkent 1993-yil.
2. Исҳоқ Ражабов. “Мақомлар”. Тошкент, 2006-йил.
3. Илёс Акбаров. Муסיқа луғати. Тошкент 1997 йил.
4. Samadov R. Zarblar xazinasi: o‘quv-metodik qo‘llanma. Musiqa, - Toshkent: 2012;
5. Samadov R. An‘anaviy doira ijrochiligi: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv- qo‘llanma. Bilim mashriyoti, - Toshkent: 2004